

BASLAWISH KLASLARDA MUZÍKANÍ OQÍTÍWDÍN MAQSETI HÁM WAZIYPALRÍ

Allamberganova Gúlnara Yusupbaevna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası professorı,
Qaraqalpaqstan xalıq baqsısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10204024>

Annotaciya. Bul maqalada baslawish klaslarda muzika sabağın oqıtıwdın maqseti hám wazıypaları boyınsha keńnen jarıtılıp ótilgen hámde oqıtıw metodıkası boyınsha misallar menen kórsetip ótilgen.

Gilt sózi: Mektep, muzika pání, metodika, usıl, oqıtıwshı, oqıwshı, muzika, qosıq, mádeniyat, gózzallıq, topar, xor.

GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Abstract. This article discusses in more detail the goals and objectives of teaching music in primary school, as well as examples of teaching methods.

Key word: school, music science, methodology, method, teacher, student, music, singing, culture, beauty, group, choir.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В этой статье более подробно рассматриваются цели и задачи преподавания музыки в начальных классах, а также приведены примеры методики преподавания.

Ключевое слово: школа, музыкальная наука, методика, метод, учитель, ученик, музыка, пение, культура, красота, группа, Хор.

Jas áwladtı hár tárepleme jetik qılıp tárbiyalawda, mektepte oqıtılğan barlıq pánler qatarı, gozzalıq tárbiyasınıń bir bólegi bolğan, muzika mádeniyatı sabaqlarınıń áhmiyeti úlken. Muzika insannıń sezim tuygıların, arziw-umitlerime ózine tán ádebiy tilde túsindiredi hám balanıń sezimlerine aktiv tásir kórsetedi. Muzika pání mektepte basqa pánlerdi ózlestiriwge de tuwrıdan tuwrı tásir kórsetedi. Muzika janlı iskusstva túri sıpatında dáwir, turmıs, tábiyat hám insan sezim-tuygıların, júzege keltiredi. Onı quwandıradı, oylandıradı hám turmısta azıq alıwğa xızmet qıladı. Milliy mádeniyatımızdın atası bolğan Abu Nasir Al-Farabiy aytqanıday “Bul pán dene salamatlıǵı ushın paydalı”. Al Babamiz Shayx Sadiy “Muzika adam ruxınıń joldasıdur” – degen edi. Solay eken, biz muzika oqıtıwdı, Baslawish klass oqıwshılarının baslawımız lazım. Sebebi Baslawish klasta mektepte muzika táliminiń fundamenti qoyıladı.

Baslawish klasta muzikanı oqıtıwdın tiykarǵı maqseti-Baslawish klass oqıwshılarına muzika kórkem-óneri gozzalıq nızamları tiykarında úyreniw tájiriybesin sińdiriw hám olarǵa muzika mádeniyatın en jaydırıw bolıp tabıladı. Baslawish klaslarda muzika mádeniyatı sabaqları, ulıwma tálimniń ádep - ikramlılıq estetikalıq tárbiya sistemasınıń ajıralmas bir bolimi bolıp esaplanadı.

Sabaqtan tısqarı analiz qılınatuǵın túrli tárbiyalar, tárbiyalıq saatlar, Baslawish klass oqıwshıları, dunya qarasın qalıplestiriwinde de ahmiyeti ulken.

Baslawish klaslarda muzika oqıtıw tómenдеgi wazıypalardı amelge asırıwdı maqset etip qoyadı.

Oqıwshılarda muzıkağa ıqlas oyatıw hám olardıń muzıkalıq qábiletleriniń ritm tuyǵusın ósiriw, muzıkalıq uqıp, este saqlaw, dıqqat hám adebiy talantın qalıplestiriwinde.

Oqıwshılardıń milliy muzıkalıq miyrasimizge hám ol arqalı Ana- Watanğa muxabbat sezimin tárbiyalaw;

Oqıwshılarda kórkem dóretilishlik qábiletin ósiriw.

Oqıwshılarda gozzalıqtı kóre alıw hám turmıs gozzalıǵına alıp kiriw qábiletin rawajlandırıw.

Oqıwshılardıń muzıkalıq dóretilishligindegi duńya qarasın bayıtıw, oylawların keńeyttiriw muzıkanı tuńlaw xızmetiniń ahmiyeti ulken. Muzıkanı tuńlaw sabaqtıń bastan aqırına shekem amelge asadı, sebebi muzıka madeniyatı sabaǵıǵınıń barlıq xızmet túrleri (qosıq ayıtıw, muzıkalıq ritimlik háreketlerdi orınlaw, muzıka tuńlaw) muzıkalıq dawıslarda júzege kelgen saz kórinislerinde sawlelenedi. Muzıka mádeniyatı sabaqları Baslawısh klass oqıwshılardıń atıraptaǵı gozzal nárselerdi qabıl ete alıw hám ruwxıy dunya qarasın qalıplestiriwine xızmet qıladı.

“Baslawısh tálim ushın Mámleket Tálim standartları” tiykarında barlıq pánler qatarı muzıka páninen de dástur islep shıǵıldı. Jańa dástur mazmunında milliy muzıkamız miyrasınan tolıq tárizde paydalanıw, xalıq qosıqları, lapar, dastanlar hám bugingi zamanagóy qosıqlar óz kórinisın tapqan, Dásturdiń bas teması “Muzıka dasturmızdur” jıl, sherek, sabaq temalarǵı, ulıwma temaǵa boysınadı hám teren uziliksiz birlesip muzmunıń bir putinligin usınıs qıladı. Bul Baslawısh klass muzıka oqıtıwshısınan jumıs mazmunın jańalawın talap etedi. Jańa dástur mazmunında sabaq ótiw ushın, muzıka oqıtıwshısı óziniń muzıkalıq-teoriya bilimlerin bekkemlestiriwi lazım, sebebi oqıwshılardıń muzıka sabaǵına bolǵan qızıǵıwın ósiriwde jas awladtı Watanğa muxabbat ruwxında tárbiyalawda hám olardı mánáiyatlı, marifatlı qılıp kamalǵa jetkiziwde oqıtıwshı jetekshi bolıp hızmet etedi. Hámmmege málim, hár qanday qosıqshı yamasa sazende de mektepte muzıka sabaǵın alıp baralmaydı. Baslawısh klass muzıka oqıtıwshısı bolıw ushın óz kásibine hám balalarına mehir qoyǵan joqarı mádeniyatlı keń dunya qarasqa iye bolǵan shaxs bolıwı lazım. Ol pedagogika, psixologiya balalar fiziologiyasınıń ámeliy tarawlarında tereń bilimge iye bolıwı lazım. Baslawısh klaslarda muzıka oqıtıwshısınıń xızmet dárejesi keń. Muzıka mádeniyatı sabaqları menen birge ol klastan tısqarı muzıka tárbiyası túrlerin de shólkemlestiriwi hám basqarıwı lazım.

Mektepte klastan tısqarı ashıq tárbiyalıq saatlar ótkiziw, muzıka tárbiyasınıń jergilikli hám dógerek jumısların alıp barıw, Baslawısh klass oqıtıwshısınıń jumısı bolıp esplanadı. Bugan “Garezsizlik bayramı”, “Bilimler kúni”, “Oqıtıwshılar kúni”, “Alıpbe bayramı”, “Jańa jıl”, “Nawrız bayramı”, balalar shayırları, kórkem-óner ğayratkerleri menen ushırasıwlar kiredi.

Búgingi garezsizlik sharayatında tálim mashqalaların sheshiwde Baslawısh klass muzıka oqıtıwshısı zaman menen birgelikte qádem taslap axborat texnologiyası hám tájiriyebeli pedagogikalıq texnologiya tájiriyebelerin tolıq ózlestiriw hám solar tiykarında tálim-tárbiya processin shólkemlestiriwi lazım.

Birinshi klasta muzıka oqıtıwdıń mazmunı hám metodikası. Baslawısh klass oqıwshılardıń hár tárepleme jetik qılıp tárbiyalawda mektepte oqıtılatuǵın barlıq pánler siyaqlı muzıka mádeniyatı sabaqlarınıń ahmiyeti ulken. Muzıka insan sezim- tuyǵuların,

arziw- armanların ózine tán ádebiy tilde tusindiredi hám sezimlerine aktiv tásir kórsetedi. Kishi jasta oqıwshılar muzıka kórkem-óneri menen balalar baqshalarında shańaraqta, radio televedineden beriletuǵın kórsetiwler arqalı tanıs boladı. Muzıka mádeniyatı sabaqlarında shoq muzıka hám qosıqlardı tıńlaw, oyın elementlerin orınlaw, shapalaqlaw hámde balalar saz asbaplarında birgelikte atqarıw muzıkaǵa bolǵan mıtájliklerin jánege tez asırıp baradı. Sebebi bul jastaǵı balalar ele diqqat- itibari onsha tolıq bolmaydı, olar kóbirek háreketsheń hám oyınǵa beyim boladı.

Sonday-aq birinshi klass oqıwshıları psixologiyalıq-fiziologiyalıq xarakterine qarap, málim dárejede este saqlawı, sóylewi. Dıqqat- itibarı, dawıs aparatları tolıq rawajlanbaǵan, dawıs perdeleri názik kushiz boladı. Soǵan baylanıslı balalardı muzıkaǵa qızıqtırıwda, barlıq sabaq dawamında olardıń keypiyatların saqlawda, oqıtıwshı ashıq kewilli, jaqsı sóylewleri hám jaǵımlı is háreketleri menen erisiwi lazım. Birinshi sabaqtan baslap muzıkaǵa qızıqtırıw jolı menen olardıń muzıkalıq talantların, qábilletlerin aytıw hámde dawıs sıpatlarına kóre, olardı úsh differentsional toparǵa bóliw lazım.

I - toparda- talantlı muzıkalıq uqıbı jaqsı rawajlanǵan balalar:

II – toparda- muzıkanı anıq esite alatuǵın, biraq sazǵa oqıtıwshı dawısınınıń járdemi menen tusetuǵın balalar:

III- toparda- sazǵa ulıwma túse almaytuǵın balalar kiritiledi.

Bunda muzıka mádeniyatı sabaqlarında oqıtıwshı oqıwshılardı tómendegishe otırǵızıwı durıs boladı.

Birinshi topar balaların arqa qatarǵa. Ekinshi topar balaların aldınǵı qatarǵa. Úshinshi topar balaların bolsa orta qatarǵa otırǵızıw usınıs etiledi. Nátiyjede sabaq dawamında muzıkalıq qábileti tómén rawajlanǵan balalardıń muzıkalıq uqıbı ósedı hám qalıplesedi. Sabaqta oqıwshılardıń qızıǵıwshılıǵın asırıw ushın, olardıń hár bir jetiskenligi ushın xoshametlew hámde bilimli balalar menen teń dárejede muzıkalıq xızmetin kórsete alıwǵa isenim payda etiw lazım. Muzıkalıq qábileti tómén bolǵan balalar menen sabaqtan keyin jeke tártipte islew de etiledi. Muzıka sabaǵındaǵı xızmet túrleri tez- tez almasıp turıwı, oqıwshılardı, zerikpewi, sharshamawı menen birge muzıka sabaǵındaǵı qızıǵıwın asıradı.

Birinshi klasta muzıka oqıtıwshısınıń tiykarǵı maqseti oqıwshılarda muzıkaǵa qızıǵıwın oyatıw hám muzıkalıq tásirlerin keńeytiw, muzıkanı kórkem-óner sıpatında sanalı qabıl etiw.

Nátiyjede balalarda muzıka haqqında sáwbet qılıwdıń baslanǵısh tiykarları júzege keledi. Usı maqsetke erisiw ushın tómenedegi wazıypalar ámelge asırıladı.

1. Oqıwshılarda muzıkalıq qábiletin tawajlandırıw.
2. Muzıkanı tıńlaw, qabıl etiw tájiriybesin asırıw.
3. Qosıq aytıw tájiriybelerin rawajlandırıw.
4. Muzıkalıq ádebiy mazmunında ádep – ikramlıq estetik tárbiyalaw.

Belgili bolǵanıday, muzıka- turmıs hám dáwir kórinisi boladı. Sonıń ushında baslawısh klaslarda muzıka sabaqları dástiriniń bas teması

“Muzıka hám turmıs” deydi. Sonıń ushın baslawısh klasta muzıka mádeniyatı sabaqları, balalardıń turmıshlıq tájiriybelerine tayangan halda, alıp barıw, ádebiy tálim beriwshi zat sıpatında tiyjarǵı áhmiyetke iye. Sonday-aq dásturde qosıq aytıw hám tıńlaw ushın usınıs

etilgen qosıqlar hám muzıkalıq shıǵarmalar baxıtlı balalıq, insaniylyq, Watanǵa muxabbat, Tábiyatqa muxabbat haqqında shıǵarmalardan ibarat. Muzıka dóretiwshi- “kompozitor” – “atqarıwshı” “tıńlawshı” haqqında ulıwma tusinikler menen tanısadı.

Birinshi klassta balalar muzıkanıń xarakteri obrazları arqalı alınǵan bilimleri tegis bolıp kiyingi klaslarda anıq (absolyut) túsiniklerge aylanadı. Sonday-aq, birinshi klassta oqıw jılı basında jıllıq bir alınǵan bilimler notaǵa shekem bolǵan dáwir dep ataladı.

Muzıkalıq xızmettiń birinshi túrlerine baylanıslı waziypalar, jumıs mazmunın usınıs etedi. Usı xızmetler qosıq aytıw, muzıka tıńlaw, muzıka sawatı, oyın elementlerin orınlaw muzıkalıq oynılar, qádem taslaw muzıka mádeniyatınıń qurap taptırıw tiykarǵı rol oynaydı. Birinshi klassta xor bolıp qosıq aytıw-topar xızmeti sıpatında oqıwshılardıń tuwrıdan – tuwrı qatnası menen ámelge asırıladı. Qosıq aytıw quramalı psixologiyalıq hám fiziologiyalıq protsess bolıp esaplanadı. Bunda bas miydegi nerv kletkaları aktiv qatnasadı, oqıwshılarda jaqsı sezim-tuyǵılar qáliplesiwın támiyinleydi, kókirek bólimi dawıs payda etiwshi aǵzaları artikulatsiya hám dem alıw organların aktivlestiredi hámde oqıwshılardıń nátiyjeli islewge sharayat jaratadı.

REFERENCES

1. X.Nurmatov, N.Narxojaev, Ğ.Amaniyazov. «Muzıka mádeniyatı» 1-klass ushın sabaqlıq. «Ğafur Ğulom» nashryoti Tashkent-2013 yıl
2. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
3. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
4. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
5. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
6. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
7. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
9. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION

- BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
10. Mojanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
 11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
 12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
 13. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
 14. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
 15. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
 16. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
 17. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
 18. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN АҚТҚАРИШ HÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
 19. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
 20. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
 21. Makhmatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
 22. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
 23. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.

24. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
25. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
26. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
27. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
28. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
29. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ
30. ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
40. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
41. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.

42. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.